

Geringe oriëntatie op Nederland nadelig voor schoolsucces Turkse leerlingen

Jetske Klatter-Folmer onderzocht de relatie tussen uiteenlopende kenmerken van Turkse leerlingen en hun thuissituatie, door hen gevolgd onderwijs en hun onderwijsresultaten. Daarvoor bestudeerde ze op diepgaande wijze gegevens over 29 kinderen. Haar conclusie luidt dat er wel een samenhang bestaat van schoolsucces met sociaal-culturele oriëntatie en taalvaardigheid, maar niet met de bezochte scholen en het daar gegeven onderwijs.

Er is inmiddels behoorlijk wat onderzoek verricht naar de onderwijspositie van allochtone leerlingen. Veelal betreft het omvangrijke groepen leerlingen bij wie een (relatief beperkt) aantal gegevens is verzameld en waarbij de vergelijking van allochtonen met autochtonen centraal staat. De betreffende rapportages zijn meestal opgebouwd rond een uitgebreide reeks tabellen. Met deze kwantitatieve benadering kunnen echter niet alle vragen beantwoord worden. Met name als ze zoeken naar verklaringen voor onderwijsachterstanden van allochtonen en vervolgens handreikingen willen geven voor de praktijk, tasten de wetenschappers nog veelal in het duister. Een meer kwalitatieve aanvulling door middel van een diepgaandere bestudering van een kleine groep leerlingen is daarom wenselijk.

Jetske Klatter-Folmer voerde een dergelijk kleinschalig, kwalitatief onderzoek uit en concentreerde zich daarbij op één allochtone groepering, namelijk de Turken. De centrale vraag van haar dissertatie luidt: hoe hangen kenmerken van leerlingen, hun thuissituatie en door hen bezochte scholen samen met onderwijsresultaten in de periode van de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs? Om deze vraag te beantwoorden analyseerde ze een veelheid aan gegevens van 29 Turkse leerlingen uit Eindhoven. Als informatiebronnen fungeerden leerlingen, hun ouders, leerkrachten en schooldirecteuren; bij hen werden vragenlijsten en toetsen afgenomen en observaties verricht.

Overdreven detaillering

Wat levert dit onderzoek met deze aanpak op? Klatter-Folmer geeft allereerst een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van uiteenlopende aspecten van de onderwijs- en thuissituatie van Turkse leerlingen. Hoewel de tekst op zich vlot - maar zakelijk - is geschreven,

wordt afbreuk gedaan aan de leesbaarheid door de overdreven detaillering, door het steeds vermelden van alle leerlingen met hun nummers in plaats van het gewoon aangeven om hoeveel leerlingen het gaat, door het uitweiden over allerlei methodische en inhoudelijke trivialiteiten, en door het opvoeren van een schijnexactheid door met twee of liefst vier cijfers achter de komma te werken. Ondanks de kwalitatieve invalshoek die Klatter-Folmer zegt te volgen, ontardt haar werkwijze al gauw toch weer in een poging het verhaal in een kwantitatief keurslijf te dwingen. Dit vermoeden vindt bevestiging in het vervolg van de analyses. Daar worden namelijk de gegevens kwantitatief gecomprimeerd tot een zeer beperkt aantal samenvattende 'maten': schoolsuccesprofielen, sociaal-culturele profielen, taalvaardigheidsprofielen, intelligentie-klassen en onderwijskenmerken. Deze maten worden uiteindelijk - aansluitend bij de onderzoeksvraag - aan elkaar gerelateerd.

Over Klatter-Folmers conclusies kunnen we eigenlijk kort zijn. De sociaal-culturele kenmerken (oriëntatie op Nederland, religie, onderwijsondersteuning en -aspiraties, taalcontact en -beheersing) hangen in belangrijke mate samen met het schoolsucces van de leerlingen. Daarbij is het dilemma blijven-of-remigreren voor ouders en leerlingen nog steeds actueel. De hiermee samenhangende onduidelijkheid over de toekomst beïnvloedt keuzes die gaan over het gezinsleven en de socialisatie van de kinderen. Opleiding en beroep van de ouders zijn daarvoor niet van belang, wat waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat zij praktisch allemaal laag geschoold zijn, een laag beroep hebben of werkloos zijn.

Naast de sociaal-culturele kenmerken blijken ook de Turkse en Nederlandse taalvaardigheid van de leerlingen sterk samen te hangen met schoolsucces. Bij de meeste leerlingen ligt overigens hun beheersing van het Turks op een vergelijkbaar - dus laag - niveau als die van het Nederlands. Klatter-Folmer concludeert hier - opmerkelijk voorzichtig - dat het zou kunnen zijn dat leerlingen uit gezinnen waar onderwijsstimulering, algemene ontwikkeling en participatie aan de Nederlandse samenleving een belangrijke plaats innemen, een hogere taalvaardigheid Turks en Nederlands ontwikkelen dan leerlingen uit gezinnen waar dit niet het geval is.

Vermeldenswaardig is dat de leerlingen naarmate ze ouder worden zich sterker op de Turkse gemeenschap richten, zich meer bezighouden met remigratie, zich

Geert Driessen

urkse kinderen

schoolsucces

Jetske Klatter-Folmer

duidelijker en bewuster met hun etnische groepering identificeren en profileren, de Turkse taal meer gaan koesteren en meer willen weten over de islam. Daar staat echter tegenover dat ze ook hun oriëntatie op de Nederlandse samenleving versterken. Die is echter gericht op het verbeteren van hun onderwijs- en arbeidsmarktloopbaanperspectieven; daarnaast is er een integratief motief om binnen de groep Nederlandse leeftijdsgenoten te kunnen functioneren.

Wat de kenmerken van de scholen en het onderwijs betreft, die blijken niet samen te hangen met het schoolsucces van de Turkse kinderen.

Weinig nieuws

Nogmaals, wat levert dit - overigens zeer gedegen uitgevoerd - onderzoek nu aan nieuwe of andere inzichten op? Jammer genoeg moet geconcludeerd worden dat er nauwelijks iets nieuws te melden valt. Een positief punt is dat een uitgebreid scala aan kenmerken bij elkaar is gebracht en dat daarmee een redelijk overzicht wordt gegeven van de situatie van Turkse leerlingen. Voor wie nog weinig van dit onderwerp afweet, vormt de dissertatie zo een aardige eerste kennismaking. Een nadeel

hierbij is dat het slechts om 29 leerlingen gaat, zodat de mogelijkheden tot generaliseren nihil zijn. Dit is overigens hier niet zo'n probleem omdat de bevindingen doorgaans overeenstemmen met die welke eerder zijn gemeld in andere (afzonderlijke) onderzoeken. Een negatief punt is dat door de steeds verdergaande indikking van de verschillende kenmerken de bijzonder globale eindconclusie luidt dat voor schoolsucces de sociaal-culturele kenmerken en taalvaardigheid er wel toe doen en de onderwijskenmerken niet. Als het doel was het aandragen van nieuwe inzichten is dit resultaat ronduit teleurstellend en heeft dit onderzoek nauwelijks meerwaarde boven kwantitatief onderzoek.

Geert Driessen is als onderwijsonderzoeker werkzaam op het Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) te Nijmegen.

JETSKE KLATTER-FOLMER, *TURKSE KINDEREN EN HUN SCHOOLSUCCES. EEN DIEPTESTUDIE NAAR DE ROL VAN SOCIAAL-CULTURELE ORIENTATIE, TAALVAARDIGHEID EN ONDERWIJSKENMERKEN.* PROEFSCHRIFT KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT. TILBURG, TILBURG UNIVERSITY PRESS, 1996; 323 BLZ., F 55,-. ISBN 90 361 9866 6.

Kinderen geven hun mening over gezondheid

Frits
Wafelbakker

CHILDREN,
HEALTH AND THE
SOCIAL ORDER

Engelse kinderen denken niet dat de school hun gezondheid bevordert. Ze hebben een hekel aan school en de 'gezonde' schoolmaaltijd vinden ze ook niks. Dit zijn de bevindingen van de sociologe Berry Mayall. Zij deed onderzoek naar de relatie tussen opvoeding en gezondheid.

De gezondheid van het schoolkind wordt in grote lijnen door vier factoren bepaald: het gezin, de school, de jeugdgezondheidszorg en de huisarts. Dat gaat op voor de meeste westerse landen en voor de laatste eeuw. In Engeland werd in 1948 de National Health Service opgericht, die gratis medische hulp waarborgt. Sinds die tijd vragen de Engelsen zich af of speciale schoolgezondheidszorg nog wel nodig is. Daarnaast vormt gezondheid in toenemende mate een leerdoel binnen het onderwijs, en is het gezin een belangrijke bron geworden voor gezondheidsopvoeding. Het kind ondergaat dus van vier kanten bekommernis om zijn gezondheid, maar heeft daarop zelf weinig invloed.

Dat was een punt van zorg voor Berry Mayall, die de relatie tussen opvoeding en gezondheid onderzocht. De sociologe laat nadrukkelijk weten dat ze bij de studie van kinderen gebruik maakt van feministische inzichten.

Politiek

In een historisch hoofdstuk over de politiek van kindergezondheid beschrijft ze hoe sinds eind vorige eeuw de slechte conditie van kinderen dwong tot interventies zoals schoolmaaltijden en tot discussies over frisse lucht en de 'opbrengst' van lichamelijk opvoeding. Anno 1994 leeft nog 32 procent van de kinderen onder de armoedegrens. Eenderde van de kinderen op het basisonderwijs zit nu in te grote klassen, met meer dan dertig kinderen.

Mayall schetst de kindertijd als een constructie door psychologen en sociologen. Zij pleit voor een nieuwe zienswijze op de kindertijd, niet langer als een voorbereidende fase, maar als een wezenlijk bestanddeel binnen de maatschappelijke structuur. Kinderen zijn dan niet alleen zorgobject van volwassenen, maar dragen bij aan hulp en productie, in het gezin en daarbuiten.

Na deze wat lang uitgesponnen theoretische beschouwingen komen de onderzoeksbevindingen. Mayall observeerde en interviewde overwegend 5- en 9-jarigen. De jongste groep mocht tekeningen maken, die daarna besproken werden. De oudste groep moest zelf een lijstje maken van onderwerpen, dat de onderzoekster samen met de kinderen bekeek. Daarna was er een 'brainstorm' met de hele klas. Het centrale thema was